

КОММУНИКАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ И ИХ РАЗВИТИЕ

Назарова Озода Ташназаровна

Старший преподаватель Гулистанского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6997537>

Аннотация. В статье раскрывается актуальная проблема повышения качества коммуникативной подготовки современных специалистов. Целью исследования является разработка технологии развития коммуникативных способностей студентов в процессе профессиональной подготовки.

Ключевые слова: коммуникативные способности, тренинговые технологии, мониторинг.

COMMUNICATION SKILLS AND THEIR DEVELOPMENT

Abstract. The article reveals the actual problem of improving the quality of communicative training of modern specialists. The purpose of the study is to develop a technology for the development of students' communicative abilities in the process of professional training.

Keywords: communication skills, training technologies, monitoring.

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития узбекского общества произошла смена парадигм образования от традиционной к личностно-ориентированной. В процессе подготовки в вузе студентов – будущих преподавателей главную роль играет ориентация обучения на развитие самой личности. Коммуникативная деятельность в самом широком смысле выступает как социальный процесс установлений связей и отношений между людьми на основе обмена различными видами деятельности, продуктами и результатами деятельности, информацией, идеями ценностями, то есть является системно-интегративной, что особенно отчетливо проявляется в образовании и профес-сионально-педагогической деятельности.

Коммуникативная деятельность – сложная многоканальная система взаимодействия и взаимоотношений субъектов педагогического процесса, включающая взаимовосприятие, живой обмен информацией, выработку единой стратегии, общения, смены позиций, принятия решений, преодоления конфликтов, определяемых потребностями образовательной деятельности [1, с. 89–92]

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В науке педагогическая коммуникативная деятельность представлена совокупностью различных видов деятельности, мотивы которых определяют мотивационно-ценностную составляющую профессиональной коммуникативной деятельности педагога, которая в исследовании пред- ставлена с позиции гуманистической направленности, свойств самоорганизации, саморазвития самосовершенствования.

Взаимодействие с учетом норм и принципов функционирования окружающей среды является неотъемлемой частью развития профессиона- лизма будущих преподавателей, для которых коммуникативное образование станет фактором успешной самореализации личности. Поэтому в современных условиях коммуникативное образование приобретает особое значение, оно становится действенным механизмом адаптации и социализации студентов, обуславливающим ресурсы личности, ее интеллектуальный и профес сиональный

потенциал. В связи с этим остро встает проблема коммуникативного образования студентов – будущих преподавателей.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Развитие коммуникативности будущего преподавателя – сложный многокомпонентный процесс, где главное – формирование гуманистического коммуникативного ядра личности, предполагающего достижение такого уровня отражения любого человека, отношения к нему и поведения, когда он воспринимается как самая большая ценность [2, с. 126].

Продуктивность коммуникативной деятельности имеет прямую зависимость от уровня развития коммуникативных способностей. В науке коммуникативные способности определяются как комплексное многоуровневое личностное образование, совокупность коммуникативных характеристик личности, а также ее социально-перцептивные и операционно-технические знания и умения, обеспечивающие регуляцию и протекание деятельности общения.

ОБСУЖДЕНИЕ

В структуре коммуникативных способностей выделяют следующие блоки: личностный блок; социально-перцептивный; операционно-технический блок. Все структурные компоненты коммуникативных способностей выступают в нерасторжимом единстве в комплексе, обеспечивая регуляцию процесса общения. В исследованиях показано, что развитие коммуникативных способностей осуществляется в двух направлениях: первое направление включает овладение системой теоретических понятий о структуре и месте коммуникативных способностей в педагогической деятельности, роли речевого этикета в овладении коммуникативными способностями, различных стилях речевого этикета, выбор которых зависит от характера речевой ситуации, речевого общения. Второе направление заключается в создании практических ситуаций, формирующих осознанное стремление к овладению речевым этикетом как одним из элементов коммуникативных способностей в условиях практической речевой ситуации.

С целью повышения эффективности профессионально-педагогической подготовки студентов особую актуальность приобретает поиск продуктивных технологий развития коммуникативных способностей студентов – будущих преподавателей в процессе обучения в современном вузе. Тренинговые технологии (тренинги деловой коммуникации, личностного развития), игровые, интегративные и диалогические методы: групповые дискуссии, «кейс стадии» (обучение с использованием конкретных учебных ситуаций), диалогические лекции – наиболее результативные технологии, которые могут быть использованы для развития коммуникативных способностей будущих преподавателей.

ВЫВОДЫ

Целенаправленное формирование коммуникативных способностей является приоритетным направлением личностного развития и профессиональной подготовки педагога. В результате исследования нами выявлено, что существует необходимость развития коммуникативных способностей студентов, которая определяется повышением требований к качеству коммуникативной подготовки специалистов, модернизацией и интеграцией отечественной системы образования в европейское образовательное пространство, что требует максимального использования ресурсных возможностей

образовательных стандартов и воспитательного потенциала культурно- коммуникативного пространства вуза.

REFERENCES

1. Аухадеева Л.А. Коммуникативная культура студентов педагогического вуза. – М.: ВИНТИ, 2006. – 224 с.
2. Бодалев А.А. Психология общения. – М.; Воронеж: МОДЭК, 2002. – 265 с.
3. Do'smatov, D. qizi Shodiyeva, GN (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH.
4. Qizi Shodieva, G. N., & Dusmatov, H. H. (2022, July). RINCPLES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. In INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING (Vol. 1, No. 11, pp. 38-43).
5. Shodiyeva, G. N. K., & Dustmatov, H. (2022). CLASSIFICATION OF WORDS IN UZBEK AND ENGLISH: IN THE EXAMPLE OF VERBS. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(4), 234-237.
6. Usmanova, D. ., & Shodieva, G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK LANGUAGE. *Academic Research in Educational Sciences*, 3(6), 1276–1280.
7. Azamatovna, B. S., & Salijanovna, I. S. (2020). Classification of could words in german and uzbek. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(6), 7333-7339.
8. Bekmuratova, S. A. (2019). GRAMMATIC FEATURES OF DOUBLE WORDS IN GERMAN AND UZBEK LANGUAGES. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(5), 248-252.
9. Бекмуратова, Ш. А. (2019). НЕКОТОРЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В УЗБЕКСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ. *Мировая наука*, (3), 105-107.
10. Satvoldievna U. D., Qizi A. M. N. Comparative typological analysis of semantic-structural features of conditional inclination in different systematic languages //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 4-2 (149). – С. 21-23.
11. Usmonova D. et al. PRINCIPLES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE //YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 60-65.
12. Усмонова, Д. С. (2019). Роль и особенность соматических фразеологизмов различных языков. *Мировая наука*, (9), 250-252.
13. Satvoldievna U. D., Qizi A. M. N. Comparative typological analysis of semantic-structural features of conditional inclination in different systematic languages //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 4-2 (149). – С. 21-23.